

Os Bancos e o Financiamento do Investimento: considerações à luz da visão pós-keynesiana sobre o papel dos bancos na economia brasileira

Gilson Batista de Oliveira*

UniFAE – Centro Universitário.
Rua 24 de maio, 135 Centro, Curitiba/PR
CEP: 80230-080 E-mail: gilsono@fae.edu

Resumo

O objetivo desse artigo é apresentar como Keynes e os pós-keynesianos enxergam os bancos como agentes ativos capazes de influenciar, via mecanismo de crédito, a determinação do nível de renda. Os argumentos são construídos através da análise de trabalhos teóricos e empíricos publicados em renomadas revistas, livros e congressos. Para atingir o objetivo, inicialmente, é feita uma descrição sobre o papel dos bancos na economia, segundo a visão do *mainstream*, de Keynes e dos pós-keynesianos. Posteriormente, são expostos os argumentos pós-keynesianos sobre o crédito bancário e o financiamento do investimento. Por fim, busca-se discutir o papel dos bancos no Brasil, que, em virtude da estratégia de ganho em curto prazo, são falhos no financiamento do investimento, entenda-se formação bruta de capital fixo.

Palavras-chave: crédito, bancos, investimento.

Abstract

The objective of this article is to present as Keynes and the post-keynesians see the banks as active agents capable to influence, through credit mechanism, the determination of the level of income. The arguments are built through the analysis of theoretical and empiric works published in renowned magazines, books and Congress. Initially, it is made a description on the function of the banks in the economy, according to the approach of the mainstream, of Keynes and of the post-keynesians. Later, the post-keynesians arguments on the bank credit and the financing of the investment are exposed. Finally, it is looked for to discuss the function of the banks in Brazil, that, in reason of the earnings strategy in short period, they are defective in the financing of the investment, understand rude formation of fixed capital.

Key-words: credit, banks, investment.

* Doutorando em Desenvolvimento Econômico – UFPR. Professor e pesquisador da UniFAE – Centro Universitário.

Introdução

Na teoria clássica a moeda é apresentada como simples intermediária de troca, sem capacidade de afetar o volume de produção real do sistema econômico. Para os autores dessa escola, assim como para os autores das escolas que se utilizam desse rol de conhecimento (neoclássicos e monetaristas), a moeda é estéril, um véu. Nessa linha de raciocínio, os agentes econômicos demandam moeda apenas para transação (L_t) e precaução (L_p), conforme variações de sua renda (Y). Sendo assim, na tradição clássica de pensamento, tem-se que:

$$L_t + L_p = L = f(Y)$$

Partindo desse raciocínio, somente haverá alterações da demanda de moeda se, e somente se, houver primeiro uma variação no nível de renda. Assim:

$$L = kY \quad (1)$$

Onde k é parcela de renda mantida para fins transacionais.

Ainda nessa linha, a autoridade monetária é a única capaz de alterar o volume de moeda em circulação, isto é, a oferta de moeda (M) é uma variável exógena, determinada fora do sistema e pode ser entendida por:

$$M = PT/v \quad (2)$$

Sendo que: P , é o nível de preços; T , é o volume de transações e; v , é a velocidade-renda da moeda.

A equação (2) é chamada de equação de Fisher. Considerando que, em última análise, dada os pressupostos da Lei de Say, PT é igual ao nível de renda (Y). Substituindo na equação (2) tem-se:

$$M = Y/v \quad (3)$$

Como nessa linha de pensamento não há distorções e a moeda não afeta a economia real, quando a equação (1) se igualar à (3), as necessidades do sistema¹ estarão sendo plenamente atendidas e, sob hipótese alguma, a situação de pleno emprego não se altera.

Com a publicação da Teoria Geral, em 1936, em esforço fantástico para entender a crise desencadeada a partir de 1929, Keynes, entre outras coisas,

¹ Nesse caso, matematicamente tem-se que: $kY = Y/v$; simplificando a equação é possível obter, $v = 1/k$.

retoma a discussão sobre o papel da moeda no sistema econômico, e inclui mais um motivo para os agentes econômicos demandarem moeda.

Na concepção keynesiana, os agentes econômicos, além dos motivos já especificados pela escola clássica, também demandam moeda para especulação (L_e), isto é, para minimizar o custo de oportunidade em relação aos juros (i) e ao preço dos títulos. Para os adeptos dessa linha de raciocínio, a demanda de moeda é afetada positivamente pela renda e negativamente pelos juros. Algebricamente:

$$L=f(Y, i)$$

$$L=kY - hi \quad (4)$$

Na tradição keynesiana, k e h são constantes, sem possibilidades de mudanças em curto prazo.

Ao inserir os juros, Keynes (1996) diz que, por este motivo, há uma falha no sistema perfeito teorizado pela escola clássica, pois a moeda, por meio da taxa de juros, na sua visão, é capaz de influenciar o nível de investimento e, por conseguinte, o volume de emprego e renda da economia². Os agentes na expectativa de obter maiores ganhos direcionam seus ativos monetários para o mercado de títulos e deixam de consumir bens de consumo e de capital, desta forma, afetam o volume de investimento e renda³.

A determinação do nível de investimento é outra grande divergência entre a tradição clássica e a keynesiana⁴, assim como na perspectiva pós-keynesiana. O mesmo pode ser dito em relação ao papel dos bancos na economia.

Nesse artigo, pretende-se, partindo de uma crítica a visão do *mainstream*, apresentar como Keynes e os pós-keynesianos enxergam os bancos na determinação do nível de renda através de sua ação ativa na geração de crédito

² É a partir da obra de Keynes (Teoria Geral) que a taxa de juros passou a ser conceituada como o preço da renúncia da liquidez, determinada pela interação entre a demanda e a oferta de moeda. “A moeda é uma forma de riqueza, e a taxa de juros, o preço que guia a escolha entre forma líquida e ilíquida de riqueza. Nesse modelo, os juros pagos aos títulos são uma compensação pelo menor grau de liquidez quando comparado com a moeda (...)”. (PAULA, 1999, p.175)

³ “As decisões de investimento, bem como, a tomada de posições financeiras, são afetadas pelas expectativas com relação ao futuro incerto. As escolhas guardam uma forte relação com as experiências pretéritas, na medida em que a conexão entre a produção e o financiamento subjugam os agentes às suas decisões passadas e torna o comportamento presente dependente da dinâmica monetária”. (ONO, 2005, p.15)

⁴ Para os Keynesianos, a trajetória da economia dependerá das expectativas quanto ao futuro, quer dizer, “da dinâmica da taxa de juros de curto e de longo prazo, influenciando os custos financeiros e o custo de oportunidade do investimento e, também, das possibilidades de refinanciamento”. (ONO, 2005, p.15)

para financiamento do investimento. Para tanto, o trabalho está dividido, além da introdução e considerações finais, em quatro partes. Primeiramente é feita uma descrição sobre o papel dos bancos na economia, segunda a visão do *mainstream*, de Keynes e dos pós-keynesianos. Na seqüência são expostos os argumentos pós-keynesianos sobre o crédito bancário e o financiamento do investimento. Depois, através da análise de alguns trabalhos empíricos publicados em renomadas revistas e/ou congressos na área econômica, busca-se debater sobre o papel dos bancos no Brasil.

1. Considerações sobre o papel dos bancos na economia

Para a escola clássica os bancos são meros condutores dos agentes que ofertam fundos de poupança e dos agentes que demandam esses fundos para realizar investimento (I), isto é, ampliar a capacidade produtiva da economia com mais capital fixo (máquinas, equipamentos, etc.). Dessa forma, na escola clássica, a taxa de juros é determinada pela interação entre oferta e demanda dos fundos de poupança (S) e, dado que os fundos de poupança são gerados apenas pelas famílias (parte da renda pessoal não consumida, devido o motivo precaução), os bancos exercem um papel secundário e não são capazes de gerar crédito (hipótese da exogeneidade da moeda). Em situação de equilíbrio, pelo princípio da identidade macroeconômica básica, $S=I$, e dada à neutralidade da moeda, a taxa de juros determinada nesse modelo satisfaz a condição de pleno emprego e valida a Lei de Say⁵.

Keynes (1996), não concorda com essa visão e, partindo do motivo especulação, dá outra explicação para a questão. Dada às oscilações da taxa de juros e, sendo o investimento, em última instância, uma tentativa de ampliar o retorno financeiro empresarial, a simples existência de fundos de poupança não garante *per se* a ampliação do nível de capital fixo, pois os agentes podem estar especulando com recursos dos fundos de poupança no mercado de títulos. Desta forma, o direcionamento automático dos fundos de poupança para o investimento se

⁵ Cabe lembrar que para os clássicos, o investimento é gerado de acordo com a geração de poupança. Keynes (1996), inverte a relação de causalidade, pois para ele são os investimentos que geram a poupança. Na visão keynesiana, a poupança é gerada como subproduto do multiplicador do investimento, pois esta depende da geração de renda.

rompe. “E aí está a possibilidade de depressão. Se nossas poupanças não forem investidas por empresas com negócios em expansão, nossas rendas vão declinar.” (HEILBRONER, 1996, p.248). Cabe lembrar que ao buscar no mercado de títulos maiores retornos para seu capital, os empresários deixam de realizar investimentos e a economia fica com carência de renda e empregos. Por esse motivo, Keynes (1996) defende, contra o postulado do *laissez faire*, a ação estatal para redirecionar os fundos de poupança e aumentar os investimentos⁶.

Em relação aos bancos, dada a possibilidade desses criarem crédito, e sua gestão se assemelhar a de qualquer empresa (busca de lucros), em perspectiva pós-keynesiana são mais do que meros agentes condutores de fundos de poupança, são agentes ativos do processo de investimento pela sua capacidade de financiamento, dado o circuito financiamento-investimento-poupança-*funding*⁷.

Conforme Studart (1999, p.152), tem-se nessa perspectiva que:

- i) Os bancos têm participação ativa na determinação do nível de investimento da economia;
- ii) A poupança, mesmo sendo um subproduto do processo de multiplicação dos investimentos, pode ter papel essencial na consolidação do passivo de curto prazo das empresas que realizam investimentos e dos bancos;
- iii) O aparato institucional deve possibilitar o aparecimento de meios para o financiamento de longo prazo.

1.1. A visão do *mainstream*⁸

Dentro da visão clássica, dada à neutralidade da moeda, para que se realize investimento é preciso de poupança pretérita, isto é, em uma economia o financiamento do investimento privado depende diretamente do somatório das poupanças individuais.

⁶ Na visão de Keynes, *apud* Heilbroner (1996, p.256), se a empresa privada se mostrar incapaz de levar a diante um programa de investimentos, para atender as necessidades de geração de emprego e renda do sistema, então o governo deve fazê-lo da melhor maneira possível.

⁷ Para Minsky, *apud* Lourenço (2005, p.4), “o papel dos bancos comerciais tanto na intermediação quando na geração da fragilidade financeira é crucial”. Isto significa que os bancos têm capacidade de influir no equilíbrio do sistema econômico, pois são capazes de afetar o volume de moeda, vias expansão dos créditos.

⁸ O *mainstream* é o pensamento predominante no ensino da Ciência Econômica. Trata-se da corrente de pensamento estruturada conforme o núcleo duro da teoria clássica e de seus defensores, quer dizer, seguidores.

A moeda, não importando a evolução do setor bancário (moeda escritural), continua sendo tratada como uma simples mercadoria que serve como intermediária de trocas.

Sendo assim, por não admitir a ação dos bancos como agente capaz de gerar moeda, via expansão do crédito, e que a moeda é capaz de afetar o fluxo real, os teóricos dessa tradição de pensamento acreditam que, quando a taxa de juros de mercado se iguala a taxa natural de juros e a taxa de retorno do capital, a condição de equilíbrio $S=I$ é satisfeita⁹. “O investimento e o crescimento seriam determinados, em última instância, pelo estado da tecnologia e pela preferência dos consumidores”. (STUDART, 1999, p.153).

As versões mais requintadas dessa linha de raciocínio apontam para essa mesma direção. O que quer dizer que “a introdução da moeda no esquema neoclássico da teoria dos fundos emprestáveis (...) não modifica essencialmente a visão do mercado financeiro como mero intermediador de poupanças”. O crédito em nível distinto da poupança voluntária é tratado como fenômeno de desequilíbrio e/ou ligado a imperfeições na ação dos bancos. (STUDART, 1999, p.154).

O mesmo pode ser dito da análise de Tobin ao se estudar as decisões de alocação de riqueza na teoria da escolha de portfólio. Na teoria tobiniana, conforme Studart (1999, p.154), “determinadas as propensões a risco dos agentes, a alocação das poupanças individuais pode ser prevista e o portfólio agregado dos ativos financeiros estabelecidos”. Não obstante, variações dentro desse portfólio ótimo só podem ser obtidas, *ceteris paribus*, por meio de alterações nas taxas de juros.

Para que o sistema financeiro tenha um papel ativo na alocação de recursos reais, “é preciso que a política monetária seja capaz de reduzir o retorno percebido sobre a moeda, forçando a substituição de moeda por ativos de capital no portfólio dos agentes”. Isto é, que seja capaz de alterar a formação de expectativas dos agentes e o grau de substitubilidade entre os ativos. (STUDART, 1999, p.154)

Por fim, independente dos notáveis avanços trazidos para a teoria econômica pelos seguidores do *mainstream*, o sistema financeiro, e os bancos, continuam sendo meros condutores dos ofertantes e demandantes de fundos de poupanças.

⁹ Studart (1999, p.153) demonstra que na teoria neoclássica “o equilíbrio no mercado de fundos emprestáveis é alcançado quando a taxa de juros de mercado (r) se iguala a taxa natural de juros (r_n), que equilibra a poupança (função direta dos juros – r) e investimentos desejados” (função direta do retorno do capital – r_k), logo $r=r_n=r_k$.

Dentro da visão do *mainstream* para que haja desenvolvimento, com ampliação da dotação de capital fixo, é preciso ter poupança pretérita para se financiar investimento. Sendo assim, políticas monetárias de taxas de juros subsidiadas, isto é, juros abaixo da taxa natural não são capazes de promover ampliação no nível de investimento.

Nessa perspectiva, nos países em desenvolvimento, por sofrerem de carência crônica de poupança interna, ao promoverem políticas de crédito seletivo, reprimindo a atuação do setor financeiro (bancário), forçando redução dos juros (abaixo da taxa natural de juros), estariam, pelo desequilíbrio causado, apenas atingindo um nível de investimento, mesmo que esse seja maior que o anterior, menor que seu potencial, pois “escolhas ineficientes de investimentos (por que alocados por mecanismos que não o de preços) e pressões inflacionárias” (STUDART, 1999, p.155).

Sendo assim, conforme os defensores do *mainstream*, de nada adianta a atuação estatal no sentido de reduzir taxa de juros, pois os efeitos negativos neutralizam as prováveis benesses dessa medida. A ação do governo seria muito mais eficaz se este promovesse a redução do déficit fiscal, liberando poupança para o setor privado, e deixasse que o mercado financeiro agisse livremente para promover o equilíbrio dos interesses de poupadores e investidores¹⁰.

1.2. A visão de Keynes e dos pós-keynesianos

Keynes (1996)¹¹ rompe com essa visão e, alternativamente, mostra na Teoria Geral que a decisão de investir é anterior à geração de renda, sendo a poupança determinada (e não determinante) pelo nível de investimento¹².

No capítulo 17 da Teoria Geral, conforme demonstra Paula (1999, p.176),

“Keynes generalizou a teoria da preferência pela liquidez para uma teoria de precificação de ativo (...). [Nesta teoria], os diferentes graus de liquidez devem ser compensados pelos

¹⁰ “Se um governo autoritário fixa a taxa de juros muito abaixo da que prevaleceria no mercado livre, então mesmo que em qualquer período a poupança e o investimento ex-post sejam iguais, a quantidade de crédito ofertada é inferior à quantidade demandada; ocorre, portanto, alguma forma de racionamento. O mercado de crédito reage da mesma forma que o mercado de bens quando preços máximos são fixados”. (OHLIN, 1974 *apud* STUDART, 1999, p.155).

¹¹ O trabalho de Keynes (1996) é uma reedição, em português, da obra “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda” publicada originalmente em 1936.

¹² Studart (1999), mostra que a poupança, mesmo sendo criada como subproduto do multiplicador do investimento, é essencial para a gestão do passivo das empresas inversoras e dos bancos.

retornos pecuniários que definem a taxa de retorno obtida pela posse dos diferentes ativos. Assim, cada classe de ativos existentes possui a própria taxa de juros, definida em termos de preços correntes de mercado, em que: $a+q-c+l$ onde q é rendimento do ativo (taxa de quase-renda a ser ganha pela posse ou uso do ativo); c o custo de carregamento incorrido na sua conservação; l seu prêmio de liquidez, valor de mercado (taxa de apreciação)”.

Desse modo, o autor demonstra que a preferência pela liquidez é refletida em termos de *trade-off* entre os retornos monetários e o prêmio pela liquidez da moeda, causando substituições na estrutura da demanda por ativos (quadro 1).

QUADRO 1 – PORTFÓLIO DE APLICAÇÕES, SEGUNDO KEYNES

Ativo	Rentabilidade	Grau de Liquidez
letras de câmbio e <i>call loan</i> *	Pequena	Alta
Investimentos**	Pequena	Média
Adiantamentos***	Alta	Pequena

* Empréstimos de curtíssimo prazo no mercado monetário

** Aplicações em títulos de terceiros, público ou privado

***Empréstimos em geral

Fonte: Paula, 1999, p.177.

De forma simplificadora, como os bancos administram os dois lados do balanço na tentativa de maximizar seu retorno, as aplicações são feitas levando em consideração a liquidez e a rentabilidade dos ativos¹³.

“Quanto a rentabilidade dos ativos, os adiantamentos, em geral, são mais lucrativos do que os investimentos, e estes, por sua vez, mais lucrativos do que os títulos e *call loans*, embora esta ordem não seja invariável. Quanto à liquidez, as letras de câmbio e os *call loans* são mais líquidos do que os investimentos, pois são revendáveis no curto prazo sem perdas significativas, enquanto os investimentos são, normalmente, mais líquidos do que os adiantamentos”, [que são as aplicações bancárias mais lucrativas e de maior risco, no que se refere ao retorno do capital aplicado]. (PAULA, 1999, p.176-177).

Nessa linha de raciocínio, os bancos ao buscarem conciliar, em seu portfólio, rentabilidade (lucratividade) com liquidez, expressando, como em qualquer firma, um certo grau de precaução, acabam por influenciar na oferta de moeda¹⁴.

¹³ A esse respeito Keynes, no *Treatise on Money*, conforme Paula (1999, p.176) afirma que: “O que os bancos estão ordinariamente decidindo não é quanto emprestarão no agregado – isto é determinado por eles pelo estado de suas reservas – mas de que formas emprestarão – em que proporção dividirão seus recursos entre os diferentes tipos de investimentos que estão abertos para eles”.

¹⁴ Nas palavras de Paula (1999, p.177), que parafraseia Keynes do *Treatise on Money*, “da escolha [feita pelos bancos] de que ativos comprar e que obrigações emitir, orientada pela combinação entre liquidez e rentabilidade, que resulta a expansão ou contração da oferta de moeda, uma vez que os que esta é criada quando os bancos compram ativos financiados pela emissão de uma obrigação particular destas instituições – os depósitos à vista”.

Não obstante, em função da incerteza quanto ao retorno das aplicações que compõe o seu portfólio, os bancos demandam aplicações mais líquidas, apesar de menos lucrativas. Aqui vale lembrar que quanto menos líquido for o ativo maior seu risco e, portanto, maior sua rentabilidade, o que configura um *trade-off*. É justamente em cima desse trade-off que os bancos buscam posicionar as contas do seu balanço patrimonial, notadamente as contas do passivo. Como bem demonstra Paula (1999, p.179),

“instituições bancárias modernas passam a agir, do lado das obrigações, de forma dinâmica, adotando uma atitude ativa na busca de novos depósitos ou através da administração das necessidades de reservas, o que faz com que os fundos que financiam seus ativos sejam muito condicionados pelo próprio comportamento do banco”.

Na abordagem pós-keynesiana, portanto, os bancos assumem, como qualquer firma, a administração dos dois lados do balanço patrimonial e tem sua preferência pela liquidez afetada pelas expectativas de longo prazo. Sendo assim, os bancos buscam ajustar seu portfólio conciliando sua lucratividade com sua escala de preferência pela liquidez. Da escolha dos bancos depende a criação de crédito e depósitos bancários e, por seu turno, a oferta de moeda da economia (hipótese da endogeneidade da emissão de moeda¹⁵). (CAVALCANTE, CROCCO e JAYME JÚNIOR, 2004; CARVALHO, 1993).

Sendo assim, fica claro que os bancos buscam administrar seus balanços patrimoniais (ativos e passivos) de forma a aproveitar as melhores oportunidades de lucratividade¹⁶. E, o fato de se concentrarem na gestão do passivo demonstra que a oferta de crédito bancário se expande conforme as variações da demanda por financiamento¹⁷. O que denota que esta não está subordinada automaticamente a ação da autoridade monetária.

¹⁵ “Para os pós-keynesianos a moeda não é exógena, entrando no sistema econômico através do crédito gerado pelos bancos e induzido pela sua demanda. Assim, o crédito permite determinar o investimento ao invés de determinar o nível geral de preços, tornando a moeda parte integrante do processo econômico e não neutra”. (CAVALCANTE, CROCCO e JAYME JÚNIOR, 2004, p.7).

¹⁶ Ono (2005, p.17) diz que “a relação entre as firmas e bancos não é passiva, pois a demanda por empréstimos pelas firmas nem sempre é atendida. Os bancos concedem financiamentos mediante uma razoável segurança a respeito da diferença entre os fluxos de entrada e os pagamentos dos compromissos pelas firmas”.

¹⁷ Não devemos nos esquecer que, além dos bancos atuarem sob certo grau de alavancagem, as inovações financeiras auxiliam na captação de depósitos para fazer frente à necessidade de expansão do crédito em buscar de maiores índices de lucratividade.

Dessa forma, bancos possuem papel fundamental no sistema econômico. Ao invés de serem meros intermediadores entre investidores e tomadores, eles são agentes ativos que forçam o uso de recursos para compra de bens de capital que contribuem para o desenvolvimento da economia. Bancos em maior estágio de desenvolvimento têm maior poder de recriar moeda, podendo estender sua base de depósitos e assim ofertar crédito para a região. (CAVALCANTE, CROCCO e JAYME JÚNIOR, 2004, p.11)

Nesse contexto, é bom lembrar que para Minsky, de acordo com Paula (1999, p.182),

“os empréstimos bancários representam a troca de moeda-hoje por contratos que representam moeda-amanhã e, por isso, a concessão de crédito depende, em boa medida, das expectativas do banco quanto à viabilidade dos empréstimos, ou seja, da capacidade do tomador de auferir receitas futuras para cumprir compromissos financeiros”.

Isso significa que os bancos devem estruturar seus ativos e passivos conforme as possibilidades dos tomadores de empréstimos cumprirem seus deveres estabelecidos em contrato¹⁸.

Segundo Paula (1999), a partir do trabalho de Minsky¹⁹, pode-se deduzir que, nas operações relacionadas ao crédito, os bancos se comportam da seguinte maneira:

a) Postura hedge: é quando predomina o grau de conservadorismo e os bancos dão ênfase ao fluxo de caixa esperado para garantir o recebimento dos contratos (análise do fluxo de caixa antecipado);

b) Postura ponzi: é quando as expectativas tornam-se menos conservadoras e os bancos relaxam os critérios para a concessão de crédito, baseando-se principalmente no valor dos ativos penhorados.

A adoção de cada postura depende da evolução da economia, isto é, do cenário econômico esperado. Geralmente, em fases de recuperação econômica, provocam redução da preferência pela liquidez, os bancos têm uma tendência de adotar uma postura *ponzi* na esperança de maior retorno futuro.

Nesse ponto, cabe salientar que os ganhos líquidos auferidos pelos bancos na gestão de seus ativos são responsáveis por sua taxa de lucratividade. Em razão

¹⁸ “Antes de um banco emprestar, ele deve ter uma visão clara sobre como o tomador de empréstimos irá operar na economia para auferir o dinheiro para pagá-lo (...). Empréstimos que financiam atividades que rendem caixa mais que o suficiente para arcar com compromissos contratuais são os melhores, tanto do ponto de vista do banqueiro como do cliente”. (MINSKY, 1986 *apud* PAULA, 1999, p.183).

¹⁹ MINSKY, H. P. **Stabilizing an unstable economy**. New Haven: Yale University Press, 1986.

disso, os bancos estão sempre na busca de um *spread*²⁰ maior, o que os conduz, muitas vezes, adotar posturas do tipo *ponzi*. Isso leva, também, a inovações no mercado bancário com a criação de novos tipos de papéis²¹.

Em síntese, como bem demonstra Paula (1999, p.187), “as técnicas de administração de passivo e o lançamento de inovações financeiras assumem um papel crucial na estratégia bancária” e no financiamento do investimento, pois procuram diminuir a necessidade de reservas e aumentar o volume de recursos de terceiros captados de maneira compatível com a alavancagem dos empréstimos, quer dizer, expansão do crédito (e do financiamento do investimento) sem a obrigatoriedade de poupança pretérita.

3. O crédito bancário e o financiamento do investimento na visão pós-keynesiana

Na perspectiva pós-keynesiana, partindo das idéias originais de Keynes, o financiamento do investimento independe de poupança prévia se o sistema bancário for desenvolvido, pois o crédito bancário²² supre a carência de poupança, assim como a taxa de juros deixa de ser uma mera variável de ajuste e passa a ser resultado da interação entre oferta e demanda de moeda²³. Ainda, como bem aponta Studart (1999, p.156), “a alocação das poupanças individuais determinará a disponibilidade de fundos para a consolidação financeira (*funding*)²⁴ dos passivos

²⁰ O *spread* bancário é formado pela diferença entre a taxa de juros paga aos depositantes e a taxa de juros cobrada pelos tomadores de empréstimos. Os primeiros fazem parte do passivo e os segundos do ativo do balanço patrimonial dos bancos.

²¹ “A tentativa de aumentar o *spread* entre a taxa de juros do ativo e a taxa de juros do passivo leva os bancos a aprimorarem os serviços que oferecem aos depositantes e tomadores de empréstimos criando novos tipos de papéis; novos instrumentos financeiros resultam da pressão por lucros”. (MINSKY, 1986 *apud* PAULA, 1999, p.186-187)

²² Na teoria pós-keynesiana “a oferta de crédito é influenciada tanto pela preferência pela liquidez quanto pelo estágio de desenvolvimento bancário. Este determina a habilidade de um banco em estender crédito segundo sua base de depósitos e determina a oferta endógena de moeda”. (CAVALCANTE, CROCCO e JAYME JÚNIOR, 2004, p.10).

²³ “Em uma economia capitalista, os financiamentos – compreendendo não só empréstimos, mas uma gama de recursos com diferentes prazos – são necessários às atividades produtivas, à compra de novos bens de capital e, de uma forma geral, à aquisição de ativos. Enquanto as finanças destinadas à produção são basicamente de curto-prazo, as posições em ativos de capital requerem finanças de longo-prazo, bem como uma combinação de recursos próprios e de terceiros (obtidos no sistema financeiro). Os bancos são definidos estritamente como provedores de finanças de curto-prazo”. (ONO, 2005, p.14)

²⁴ Na visão pós-keynesiana, conforme demonstra Studart (1999, p.156-157), “o *funding* pode ser um fator importante na redução da fragilidade financeira, que tende a aumentar no crescimento de economias cujo financiamento do investimento se dá com base no crédito bancário”.

das empresas endividadas e do sistema bancário”. Isso é o que os autores dessa linha de raciocínio chamam de circuito financiamento-investimento-poupança-*funding*²⁵.

Com o avanço do sistema bancário, assim como dos meios de pagamento, os bancos, via expansão do crédito, são capazes de criar moeda²⁶. De acordo com Ono (2005, p.14), “a oferta de crédito é expandida conforme o mercado considere os novos instrumentos financeiros emitidos pelos bancos como ‘líquidos’ e estes passem a servir efetivamente como ‘moeda’, sem que haja qualquer alteração nas reservas [entenda-se nível de poupança prévia]”.

Keynes, *apud* Studart (1999, p.157), no Tratado da Moeda, mostra como os bancos são transformados de simples cofres privados e intermediários de fundos de poupança, em “principais supridores de meios de pagamento capazes de criar crédito independente de depósitos prévios”.

Para Chick (1986) e Studart (1999), os bancos conseguem criar moeda devido a horizontes de pagamentos relativamente estáveis, sem variações significativas, que permitem a administração de estruturas patrimoniais (ativo e passivo) com horizontes de maturação distintos, concomitantemente com o equilíbrio do fluxo de caixa (saques e depósitos).

Em relação à determinação da taxa de juros, enquanto no *mainstream* ela é determinada pela interação entre oferta e demanda de fundos de poupança, para Keynes e para os pós-keynesianos é determinada pela interação entre oferta e demanda de moeda, mais especificamente pela preferência pela liquidez dos agentes. E esta, por sua vez, afeta o ritmo de investimentos à medida que se torna igual ou maior que a eficiência marginal do capital.

Keynes (1936 *apud* Studart, 1999, p.157), “mostra que, em economias empresariais, o investimento privado e demais gastos autônomos representam a causa *causans* da determinação da demanda efetiva e da renda. A teoria do investimento (...) estabelece que o

²⁵ De acordo com Studart (1999, p.159-160), “a questão do papel do sistema financeiro no crescimento em Keynes não se exaure com a independência do investimento em relação à poupança. Na realidade, esse papel se torna mais complexo e também mais importante na dinâmica das economias de mercado devido à separação das decisões de investir e poupar e, portanto, dos problemas referentes entre a compatibilização entre estruturas ativas e passivas dos diversos agentes envolvidos no processo de intermediação financeira”. [E isso é o que se discute no assim denominado *funding* do investimento].

²⁶ É o que se chama de princípio da endogeneidade da criação de moeda.

‘nível de investimento será levado ao ponto em que não haja mais qualquer tipo de ativo de capital cuja eficiência marginal exceda a taxa de juros corrente’ [em termos reais]’.

Uma outra alternativa ao processo de financiamento do investimento, nas economias com sistema financeiro desenvolvido, é o mercado mobiliário (negociação de títulos – debêntures e ações). Quando este é devidamente organizado²⁷ pode prover recursos para as empresas realizarem seus investimentos em capital fixo. Os valores negociados no mercado primário são direcionados para ampliação do capital fixo (nível de investimento).

Isto posto, nas economias com mercado financeiro desenvolvido, a determinação do nível de investimento depende da expectativa empresarial quanto à eficiência marginal do capital e o comportamento da taxa de juros, sendo que esta é estritamente monetária e não são estabilizadores automáticos dos fundos de poupança e investimento.

Na concepção pós-keynesiana, como demonstra Studart (1999, p.159), “taxas de juros altas não estimulam *per se* a poupança, e muito menos os fundos disponíveis de investimento. Mas podem, pelo contrário, desestimular o investimento, além de afetar os custos financeiros dos projetos (...) em curso”.

Nesse ínterim, cabe lembrar que para o empresário, investimento é um compromisso de longo prazo, um ativo fixo que demanda tempo para maturação, lançado no passivo de seu balanço patrimonial por se tratar de uma obrigação (exigível) e, na hipótese de ter sido financiado externamente, por meio de crédito do sistema financeiro, representa um ativo com elevado grau de liquidez para instituição financiadora.

Sobre o financiamento do investimento, conforme demonstra Studart (1999), é importante ressaltar dois pontos:

i) Em geral é atrelado à perspectiva de consolidação financeira dos passivos de curto prazo das empresas inversoras (*funding*);

²⁷ O mercado mobiliário pode ser dividido conforme a natureza das operações em: a) primário, onde os ativos são inicialmente emitidos e direcionados para a formação bruta de capital fixo e; b) secundário: onde os ativos velhos são negociados, na tentativa de realizar o lucro e o ganho com a valorização dos papéis. Conforme Studart (1999, p.159), as operações nos “mercados secundários são importantes em pelo menos quatro aspectos: a) provêm liquidez para os ativos negociados (...); b) tornam o *underwriting* por parte de instituições especializadas um risco suportável; c) sinalizam preços para possíveis novas emissões (...) e; d) aumentam o fluxo de informações que permite aos investidores financeiros avaliar a rentabilidade prospectiva dos ativos emitidos do mercado primário”.

ii) Dentro de uma perspectiva macroeconômica, gera os recursos para consolidação financeira na medida em que, *pari passu* com o processo de criação de renda, dentro do mecanismo do multiplicador do investimento, também é se gera um volume de poupança suficiente para manter a igualdade com o nível de investimento²⁸.

Sendo assim, o financiamento do investimento fica dependente de uma estrutura (ambiente institucional) financeira organizada para o *finance* (sistema bancário desenvolvido) e para o *funding* (mercado de ações eficientes)²⁹.

De acordo com Studart (1999), em economias com estruturas desenvolvidas para o *funding*, as ações e debêntures, negociadas, em longo prazo, no mercado primário, são elementos essenciais para o financiamento do investimento. Já em economias, cujo mercado mobiliário é ineficiente, estruturadas, principalmente, para o *finance*, as empresas ficam extremamente dependentes do crédito bancário, pois os lucros retidos geralmente são insuficientes para financiar a formação de capital. Já nas economias baseadas no *finance*, sem um ambiente institucional preparado para o *funding*, isto é, com mercado de capitais fraco, pois:

“(...) os bancos comerciais dependem de forma significativa das autoridades monetárias (e é por meio dessa dependência que o governo exerce influência financeira sobre os níveis e direção do investimento privado), e há uma tendência ao rápido crescimento do endividamento das firmas investidoras nos períodos de *boom*”. (STUDART, 1999, p.163)

Em cada caso tem-se peculiaridades para se atingir a estabilidade financeira. Nos sistemas com mercado mobiliário pouco desenvolvido, com base, portanto, no sistema de crédito, a estabilidade das taxas nominais de juros é fundamental à medida que as empresas formadoras de capital são obrigadas a negociar continuamente suas dívidas a taxas flutuantes. Enquanto que nos sistemas com

²⁸ Para Davidson (1986 apud Studart, 1999), “em um mundo (intemporal) onde as decisões dos agentes se coordenam perfeitamente, o circuito financiamento – poupança – *funding* se completaria junto com o processo de multiplicação da renda. Porém, num mundo incerto, mesmo após o desenvolvimento completo do multiplicador, o *funding* estaria condicionado pela propensão do público a adquirir títulos de longo prazo ou ações ao longo do processo de multiplicação da renda”.

²⁹ “Tal parâmetro permite analisar (...) os problemas associados à separação entre os atos de poupar e investir, ao hiato temporal entre financiamento e maturação do investimento e à incerteza (...). São problemas, portanto, de adiamento de poder de comando (*finance*) e compatibilização de estruturas ativas e passivas entre agentes deficitários e superavitários (*funding*)”. (STUDART, 1999, p.162-163).

mercado mobiliário de capitais desenvolvido, a sensibilidade a variações e surtos especulativos nos mercados de estoque de ativos é mais premente.

Como síntese da perspectiva pós-keynesiana, em relação ao papel dos bancos no financiamento do investimento³⁰, pode-se dizer que o crédito bancário tem maior relevância que a formação de poupança pelas famílias, pois à medida que o crédito, através do desenvolvimento do setor bancário, se torna independente dos depósitos pretéritos, conforme demonstra Studart (1999), as decisões dos bancos quanto ao volume de crédito bancário passam a representar o limite financeiro ao financiamento do investimento³¹.

4. Considerações sobre o papel dos bancos no Brasil

Nos cenários econômicos onde a incerteza é fator principal, as estratégias bancárias tendem a ser defensivas. Isto se reflete em retração do crédito e uma maior aplicação dos recursos disponíveis em títulos públicos³², assim como, conforme demonstra Paula³³, “maior turnover nas operações de empréstimos (com redução de prazos) e elevação do mark-up bancário (spread)”.

Essa estratégia acaba se tornando perigosa para economia, pois os bancos utilizam as remunerações propiciadas pelos títulos com um referencial de patamar de ganho mínimo e, desta forma, elevam as taxas (spread) das operações de empréstimos elevando o custo de oportunidade dos possíveis investidores³⁴.

Tal “estratégia tem se revelado altamente rentável aos bancos, uma vez que eles não enfrentam no Brasil o trade-off clássico liquidez versus rentabilidade: a composição do portfólio lhes permite obter, ao mesmo tempo, liquidez e rentabilidade³⁵”.

³⁰ As considerações sobre a relevância dos bancos no financiamento do investimento, via geração de crédito, não significam necessariamente que a alocação da poupança seja irrelevante na visão pós-keynesiana.

³¹ Cavalcante, Crocco e Jayme Júnior (2004, p.8) mostram que “o crédito é que desencadeia o processo de investimento na atividade produtiva, segundo a taxa de retorno do capital”.

³² Como bem demonstra Paula, “o aumento da participação dos títulos públicos na composição do ativo dos bancos (com predominância de títulos pós-fixados) permite aos bancos - quando lhes convém - fazer um *hedge* contra desvalorização cambial e elevação na taxa de juros”. (Paula, L. F. de. **Abrindo a caixa preta do spread bancário**. Disponível em <http://www.desempregozero.org.br>. Acesso em 25/07/2006).

³³ Paula, L. F. de. **Abrindo a caixa preta do spread bancário**. Disponível em <http://www.desempregozero.org.br>. Acesso em 25/07/2006.

³⁴ Entenda-se investidores como empresários que buscam crédito para financiar a formação bruta de capital fixo.

³⁵ Extraído de Paula, L. F. de. **Abrindo a caixa preta do spread bancário**. Disponível em <http://www.desempregozero.org.br>. Acesso em 25/07/2006.

Comparativamente a outras economias, “o volume total de operações de dívida, crédito bancário e títulos no mercado de capitais (em relação ao PIB) nos países desenvolvidos é cerca de 5 a 6 vezes maior que o observado no Brasil”. Como isso não fosse o suficiente, ainda o crédito concedido ao setor privado no Brasil é inferior ao de países também em processo de desenvolvimento como China, Malásia, Coréia e Chile (ROCCA, 2004, p.9-10).

A situação no Brasil só não é pior porque o governo, via legislação, força uma maior participação dos bancos na concessão de crédito rural e de micro empréstimos com taxas reduzidas.

“O governo obriga os bancos a desviar parte dos depósitos à vista - recursos que pertencem aos depositantes - para crédito rural e micro empréstimos a taxas de juros bem inferiores à taxa básica (a Selic) - 8,75% ao ano, no primeiro caso, e apenas 2% ao ano, no segundo. O pretexto é que não há oferta suficiente de financiamento para tais segmentos. Com isso, o governo cria o que os economistas chamam de "subsídio cruzado", ou seja, como o retorno das linhas compulsórias não cobre os custos de captação e administração dos financiamentos, os bancos - inclusive os estatais - procuram compensar as perdas lançando a diferença de custo nas taxas das linhas de crédito que podem emprestar livremente”. (FEBRABAN, 2006)

O texto extraído da Febraban demonstra claramente que os bancos, no Brasil, repassam a perda com as operações de crédito rural e micro empréstimos para o segmento de crédito com recursos livres. O que, por seu turno, inviabiliza o financiamento do consumo e do investimento privado devido às elevadas taxas de juros cobradas nas operações de crédito para pessoas físicas (famílias) e jurídicas (empresas), conforme quadros 2 e 3.

QUADRO 2 - VOLUME DE CRÉDITO (R\$ BILHÕES) E TAXAS DE JUROS PARA PESSOAS FÍSICAS (EM % AO ANO) - PRODUTOS SELECIONADOS - 2006

Produto	Volume		Taxa de juros	
	Maio	Junho	Maio	Junho
Crédito consignado	39,4	40,5	36,5	35,8
Cheque Especial	13,3	13,3	145,4	145,1
Aquisição de Veículos	56,4	57,3	33,3	33,3
Crédito Pessoal	32,4	32,5	77,3	77,7
Aquisição de bens	10,1	10,1	58,1	57,5
Total	212,5	214,2	56,1	55,8

Fonte: FEBRABAN

QUADRO 3 - VOLUME DE CRÉDITO (R\$ BILHÕES) E TAXAS DE JUROS PARA PESSOAS JURÍDICAS (EM % AO ANO) - PRODUTOS SELECIONADOS - 2006

Produto	Volume		Taxa de juros	
	Maio	Junho	Maio	Junho
Capital de Giro	54,6	55,9	34,7	32,4
Aquisição de bens	12,2	12,4	26,6	26,3
Conta Garantida	31,4	32,5	69,9	67,9
ACC*	26,2	25,0	17,4	16,3
Desconto duplicatas	10,6	10,8	38,5	37,6
Total	230,9	232,9	29,7	28,8

* Adiantamento de contrato de câmbio

Fonte: FEBRABAN

Os valores e os juros cobrados nas operações de crédito, conforme quadros 2 e 3, exigem uma taxa de retorno, por cada real aplicado na empresa, no mínimo na mesma proporção para compensar o risco. E o retorno do capital investido no Brasil tem sido constantemente inferior aos juros cobrados nas operações de crédito bancário. Não obstante, os bancos privados não possuem linhas de crédito para financiamento de capital fixo em longo prazo. Esse fica sob a responsabilidade exclusiva de bancos estatais de fomento, como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que não possuem recursos suficientes para sustentar o processo de desenvolvimento do país.

Conforme diz Paula³⁶, a estratégia de ganho alto em curto prazo dos bancos brasileiros somente poder entendida, considerando dois fatores essenciais:

- i) Contexto macro-institucional: bancos tiram vantagens das altas taxas de juros e do gerenciamento da dívida pública;
- ii) Organização setorial oligopolista: recentemente os maiores bancos brasileiros passaram por processos de fusão, o que deixou a nossa estrutura bancária altamente concentrada.

Essa questão é facilmente evidenciada quando comparado o ritmo de queda dos juros básicos (taxa Selic) com o ritmo de redução dos juros bancários. Nas palavras de Paula³⁷, “somente a existência de uma estrutura oligopolizada pode explicar porque os bancos compensam uma retração na oferta de crédito com uma elevação do spread bancário”.

“O número de instituições bancárias em atividade no país de fato observou redução expressiva no período recente. Desde 1994, tal número passou de 246 para 164, uma

³⁶ *Idem.*

³⁷ *Idem.*

redução de 82 bancos, ou de um terço. As razões desta redução são bem conhecidas e estão relacionadas com o processo de consolidação do setor depois da crise bancária de 1995. Tal consolidação implicou no fechamento, venda, fusões e aquisições de várias instituições financeiras. Mais recentemente, a redução no número de instituições bancárias está relacionada com o aumento nos custos de operação e manutenção de carteiras comerciais em razão da implementação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)". (NAKANE, 2003, p.1-2)

Sendo assim, a queda da taxa de juros no Brasil parece estar condicionada a uma reestruturação setorial dos bancos e/ou uma ação mais efetiva do CADE³⁸ de forma a reduzir o custo de oportunidade das operações de crédito³⁹, o que, de sobremaneira, ampliaria a demanda por crédito e, via empréstimos para financiamento produtivo, aumentaria o nível de crescimento e renda do país⁴⁰.

Considerações finais

Na concepção clássica, conforme demonstrado anteriormente, a moeda é vista apenas como simples intermediária de trocas que possibilita as transações. Nessa visão, a discussão sobre o papel da moeda e dos bancos é secundária. Nas palavras de Wray (2006, p.2-3), os livros textos que tratam de moeda e bancos *"reduce discussion of the money supply to 'an arithmetic problem' based on the 'deposit multiplier' identity. The central bank would increase the supply of bank reserves and banks would respond by increasing loans and deposits by a fairly stable multiple"*. E, por isso, o crescimento do estoque de moeda, na concepção do *mainstream*, é uma variável exógena controlada pelo banco central, pois este é responsável pela provisão dos recursos demandados.

Minsky (1986 *apud* PAULA, 1999) mostra em seu estudo que, ao contrário do que se vê na teoria clássica⁴¹, assim como na síntese neoclássica, os bancos tem um papel ativo no sistema econômico.

³⁸ Conselho Administrativo de Direito Econômico, órgão do Governo Federal responsável pela manutenção da concorrência na economia brasileira.

³⁹ Rocca (2004, p.5) observa que "a redução da taxa SELIC, objeto de grande controvérsia nos últimos tempos, embora relevante na determinação do custo de oportunidade do capital para as empresas e investidores capitalizados, é condição necessária, mas não suficiente para a redução significativa do custo do crédito bancário".

⁴⁰ "O crescimento da demanda por crédito levaria a um aumento na escala das operações de empréstimos resultando num aumento da concorrência do setor bancário". (Paula, L. F. de. **Abrindo a caixa preta do spread bancário**. Disponível em <http://www.desempregozero.org.br>).

⁴¹ Para a escola clássica, os bancos ao criarem moeda, estão apenas intermediando a transferência de recursos (poupança) das unidades superavitárias para as unidades deficitárias. (PAULA, 1999).

“Banqueiros procuram ativamente construir suas fortunas ajustando seus ativos e obrigações, o que significa, em suas linhas de negócios, tirar vantagem das oportunidades de lucro que lhes são oferecidas. Este ativismo do banqueiro afeta não somente o volume e a distribuição do financiamento, mas também o comportamento cíclico dos preços, da renda e do emprego”. (MINSKY, 1986 *apud* PAULA, 1999, p.171)

Isso denota claramente que, na perspectiva dos pós-keynesianos, os bancos, ao contrário do que se diz na visão clássica, não são meros intermediários entre os poupadores e investidores, pois, via emissão de crédito, são capazes de criar moeda, quer dizer, liquidez⁴².

O trabalho de Paula (2003) permite intuir que a ausência de um ambiente competitivo no mercado bancário brasileiro impede, devidos as estratégias adotadas pelos bancos⁴³, uma expansão do volume de crédito e, por seu turno, amarra a evolução dos investimentos produtivos, pois reduz recursos disponíveis para o financiamento de aquisição de capital fixo. O mesmo não pode ser dito em relação ao spread bancário no Brasil, pois, conforme Nakane (2003, p.8), em trabalho empírico divulgado pela Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), “não existe muito fundamento na idéia de que os elevados *spreads* bancários observados no país sejam decorrência da baixa concorrência do setor”.

Contudo, considerando que não se está discutindo a formação do spread bancário⁴⁴, embora esta seja uma discussão de extrema relevância, os números

⁴² “Banks are not intermediaries between ‘savers and investors’, but rather allow creditors and debtors to clear accounts with third person-bank-liabilities. If ‘A’ has a debt to ‘B’, A does not have to find one of B’s to settle the debt, but rather can clear accounts using a bank’s liability. The debtor, A, writes a check on the bank, accepted by the creditor, B, which can use it to cancel any debt owed to the bank. The bank accepts its own and clears it against B’s, the bank’s asset”. (WRAY, 2006,p.9)

⁴³ Nas duas últimas décadas, os bancos mantêm uma estratégia avessa ao risco e, por basearem sua remuneração mínima nos títulos públicos, o que dificulta a expansão do crédito para as firmas e famílias, devido aos juros cobrados nas operações de empréstimos para compensar o risco, o spread tende a ser alto.

⁴⁴ O spread bancário no Brasil é influenciado por dois aspectos: fatores macroeconômicos (taxa de juros, inflação, crescimento econômico, etc.) e fatores microeconômicos (custos e receitas operacionais, liquidez dos bancos, alavancagem, etc.). “Analisando a decomposição do spread bancário prefixado no Brasil feita pelo Banco Central, observa-se a seguinte composição em agosto de 2002: participação de 40,1% da margem líquida do banco; 20,6% dos impostos diretos; 17,0% das despesas de inadimplência; 14,1% das despesas administrativas; e, 7,9% dos impostos indiretos. De 2000 para 2002 não houve mudanças significativas na composição do spread bancário no Brasil. Portanto, fica claro que a caixa preta que explica o spread bancário no Brasil é a elevada margem líquida dos bancos na sua atividade de intermediação financeira”. (Paula, L. F. de. **Abrindo a caixa preta do spread bancário**. Disponível em <http://www.desempregozero.org.br>. Acesso em 25/07/2006).

elevados do spread do setor bancário brasileiro inibem uma expansão dos investimentos privados de duas maneiras:

i) Os juros elevados exigem maiores retornos do capital, quer dizer, da taxa da eficiência marginal do capital, maiores para compensar o risco da tomada dos empréstimos;

ii) Inibem a expansão do consumo das famílias, o que, por sua vez, afeta a expectativa de retorno das firmas.

Dados os elevados ganhos dos bancos⁴⁵, no Brasil, conforme demonstra o trabalho de Cavalcante, Crocco e Jayme Júnior (2004, p.18), “as atividades de concessão de crédito acabam se tornando secundárias e restringindo-se a empréstimos de curto prazo e baixos riscos”. São, portanto, ineficazes no que se refere ao financiamento do investimento privado, pois este carece de prazo para ser efetivado.

Referências

CARVALHO, F. C. Sobre a endogenia da oferta de moeda: réplica ao professor Nogueira da Costa. **Revista de Economia Política**. Julho/Setembro de 1993.

CAVALCANTE, A; CROCCO, M; JAYME JÚNIOR, F. G. **Preferência pela liquidez, sistema bancário e disponibilidade de crédito regional**. Texto para discussão nº237. Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 2004.

CHICK, V. **The evolution of the banking system and the theory of saving investment and interest**. In: *Economie et Sociétés*, 1986.

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. **Operações de crédito do sistema financeiro – Nota do dia 25 de julho de 2006**. Disponível em www.febraban.org.br. Acesso em 31/07/2006.

HEILBRONER, R. **A historia do pensamento econômico**. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.

KEYNES, J. M. **Teoria geral do emprego, do juro e da moeda**. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.

LOURENÇO, A. L. C. **O pensamento de Hyman P. Minsky: alterações de percurso e atualidade**. ANPEC, 2005. Disponível em <http://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A009.pdf>. Acesso em 10/07/2006;

⁴⁵ “O sistema financeiro nacional, aí incluídos bancos e mercados de capitais, teve seu desenvolvimento retardado e distorcido face ao direcionamento da maior parte da poupança financeira para o financiamento do déficit público. Inflação crônica antes de 1994 e altas taxas de juros depois do Plano Real têm comprometido a funcionalidade do sistema financeiro, para o que contribuem também as distorções de natureza regulatória e tributária, que elevam os custos de transação e ‘spreads’”. (ROCCA, 2004, p.9)

MINSKY, H. P. **Stabilizing an unstable economy**. New Haven: Yale University Press, 1986.

NAKANE, M. I. **Concorrência e spread bancário: uma revisão da evidência para o Brasil**. São Paulo: Febraban, 2003. Extraído de www.febraban.org.br. Acesso em 25/07/2006.

ONO, F. H. **Dinâmica macroeconômica, ciclos endógenos e fragilidade financeira: uma análise a partir de modelos macrodinâmicos de simulação**. Dissertação de mestrado em desenvolvimento econômico. Curitiba: PPGDE/UFPR, 2005.

PAULA, L. F. R. Teoria da firma bancária. *In*: Tadeu Lima, G; Sicsú, J; Paula, L. F. de. **Macroeconomia moderna: keynes e a economia contemporânea**. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p171-189.

Paula, L. F. R de. **Abrindo a caixa preta do spread bancário**. Disponível em <http://www.desempregozero.org.br>. Acesso em 25/07/2006.

Paula, L. F. de. **Macroeconomia moderna: keynes e a economia contemporânea**. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p151-170.

ROCCA, C. A. **Mercado de capitais eficiente: condição para o crescimento sustentado**. Estudos e pesquisas nº67. Rio de Janeiro: XVI Fórum Nacional, 2004.

STUDART, R. Sistema financeiro e o financiamento do crescimento: uma alternativa pós-keynesiana à visão convencional. *In*: Tadeu Lima, G; Sicsú, J;

WRAY, L. R. **Banking, Finance, and Money: A Socioeconomics Approach**. Working Paper No. 459. Kansas City : The Levy Economics Institute of Bard College/University of Missouri, 2006.